

HÁREKETLI OYINLARDI SHÓLKEMLESTIRIW HÁM TÁLIM PROCESSINDE TUTQAN ORNI

Shilmanov Raxat Perdebaevich

NMPI Sport pánleri kafedrası assistent-oqıtıwshısı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079375>

Gilt sózler: *xalıq oyunları, dene tárbiya, sport, fizikalıq shınıǵıwlar, dene tárbiya sıpatları, epshillik, oynı, aqıl tárbiyası, miynet tárbiyası.*

Annotaciya: *Jaslardı kámil insan etip tárbiyalaw, fizikalıq jaqtan shınıqqan jaslardı háreketli oynılar arqalı rawajlandırıw hám tálim sistemasında tutqan ornı haqqında sóz etiledi.*

Xalqımızdın bir neshe ásirlerden beri toplaǵan ruwxıy baylıqların, úrip-ádetlerin, milliy dastúrlerin hám milliy oynıların qayta tiklew, ulıwma insanıylıq qádiryatlardı jetilistirip, mazmunlı etip bayıtıp barıw búgingi kúnnin úlken áhmiyetli wazıypası bolıp tabıladı. Milliy xalıq oynıların saltanat penen oynalıwı, xalqımızdın miynetke bolǵan uqıplılıǵın arttırıwda úlken xızmet atqarǵan. Milliy háreketli oynılardan paydalanǵanımda balardıń jas ózgesheligin esapqa alıp, ásirese, kishi jastaǵı balalarda oynılar dáslep aqlınıń, oy-órisiniń rawajlanıwına, shaqqanlıqtı, epshillikti, shıdamdılıqtı, sap deneli bolıp jetilisiwine paydalı tásin tiygizetuǵın oynılardı tańlap alıwımız ayrıqsha áhmiyetke iye boladı.

Búgingi kúni ilimpazlarımızdın milliy xalıq háreketli oynılarımızdın, úrp-ádetlerimizdın umıtlǵan jerlerin tolıqtırıp, jańartıp qayta tiklep, házirgi waqıtın turmıs talabına juwap beretuǵınday etip zamanagóylestirip tolıqtırıp, jaslarımızdı tárbiyalawǵa paydalanıw ushın mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri baǵdarlamalarına engiziw, xalqımızdın milliy bayramlarında, toy merekelerinde atqarılatuǵın ulıwma xalıqlıq milliy oynılardı qayta tiklew wazıypaları ayrıqsha maqset etip qoyıldı.

Milliy háreketli oynılardı mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri tárbiyalanıwshılarına, úy dógerinde, sport maydanslarında, sport zallarda jas ózgesheligine qarap tańlap alıw sport túrlerine qarap tabıslı shólkemlestiriw úlken áhmiyetke iye. Oynılarda balardıń jas ózgesheliklerin esapqa alıp, ásirese kishi jastaǵı balardıń aqlın, oy-órisiniń rawajlanıwına, sap deneli bolıp jetilisiwine paydalı tásin tiygizetuǵın oynılardan kóbirek paydalanıwımız kerek.

Búgingi kúnde milliy oynılardı xalqımız arasında tereńnen engiziw, rawajlandırıw, zamanagóylestiriw ámeliy jumısları qolǵa alınıp, úlken itibar qaratılıp atır. Olardıń milliyliǵın, oynalıw qaǵıydaların, tárbiyalıq áhmiyetin bunnan bılayda tereńirek rawajlandırıw wazıypaları ámelge asırıldı. Mektepke shekemgi

bilimlendiriw shólkemlerinde balalar menen alıp barılatuǵın milliy háreketli oýınlarǵa úlken itibar beriliwi kerek.

Oýın - bul tiykarǵı xızmetlerdiń bir túri bolǵanlıqtan bala tárbiyasına oǵada kúshli tásir etedi. Onı pedagogikalıq maqsetlerde qalay paydalanıw dene tárbiya instruktorları hám tárbiyashılardıń ózlerine baylanıslı. Ayırım waqıtlarda mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi kólemindegi yamasa sabaq waqtında milliy háreketli oýınlardı alıp barıw ushın arnawlı oýınshıqlar, kerekli sport quralları, ayırım oýınlar ushın zárúrli bolǵan ásbap-úskeneler bunday jaǵdaylarda alıp barılǵan háreketli oýınlar balalarda qalıplesiwi kerek bolǵan morallıq qásiyetlerdiń durıs qalıplespewiniń tiykarǵı sebepshisi bolıwı sózsiz. Ayırım pedagoglar balalar oýınlarına itibarsız, ekinshi dárejeli sıpatında qarap, onı tárbiya quralı dep esaplamaydı. Tek ǵana balalardıń qızıǵıwshılıǵın qandırıw maqsetinde olarǵa oýın ushın waqıt ajratıw menen ǵana sheklenetuǵınlıǵın da kóremiz.

Bul oýınlardı ótkeriw talabına juwap bermeydi, sebebi pedagogikalıq jaqtan qadaǵalawda hám de baqlawda bolmaǵan oýınlardıń tárbiyalıq áhmiyeti tómen bolıwı múmkin. Balalar óz ara kelise almay málellesip, jánjellesip, hátte urısıwǵa shekem barıp dene jaraqatların alıwı yamasa basqa da qolaysız jaǵdaylar júzege keliwi múmkin.

Balalar tárbiyasında shańaraqta, tárbiyalanıwshı toparlarda tárbiyalıq islerdi jobalastırıwda didaktikalıq, háreketli, mazmunlı, saxnalastırılǵan yamasa ertekli rolli oýınlardı alıp barıw maqsetke muwapıq dep esaplaymız. Bunda, álbette qaraqalpaq milliy oýınlarına kóbirek dıqqat awdarıwımız talap etiledi.

Oýın-tariyxıy tiykar tapqan waqıya, óz betinshe islew túri, insańǵa tán bolıp esaplanadı. Oýın barısı hár túrli: oýınshıqlar menen oynalatuǵın balalar oýınları, stol oýını. sheńber bolıp oynalatuǵın oýın, háreketli oýınlar, sport oýınları.

Oýın óz-ózligin biliw quralı, oýın kúlki, dem alıw, fizikalıq hám ulıwmalıq tárbiya quralı, sport quralı bolıwı múmkin. Oýın mádeniyatı elementi esabında jámiyettegi barlıq mádeniyat túrleri hám adamlardıń hár túrli talapları menen rawajlanadı: oýın kúlki, dem alıwda, ruwxıy, aqlıy hám fizikalıq kúshtiń rawajlanıwında úlken orın iyeleydi.

Oýın barısı-tek ǵana mádeniyattıń bir elementi emes, yaǵnıy balalar hám óspirimlerdi tárbiyalawda da paydalı qural bolıp esaplanadı. Ol hár dayım maqsetti gózleydi hám túrli maqsetli joldı hámde tiykarlanǵan háreket penen ózine say ózgeshelikti kórsetip turadı. Oýın barısında ásirese balalıq dáwirinde kóbirek miynet penen ulıwmalıqqa iye boladı. Biraq, oýın waqtında ómirdegi talaplardı qandırıw

ushın materiallıq baylıqtı payda ete almaydı. Oyin balalarǵa quwanış baǵıshlaydı, sonıń ushın balalar menen tárbiyalıq jumıs alıp barıwda úlken qural bolıp esaplanadı.

Oyınnıń úlken hám kishi jastaǵılar arasında, ásirese óspirimler hám balalar arasında eń keń tarqalǵan túri bul háreketli oyunlar bolıp esaplanadı. Háreketli oýnlardıń ózine tán ózgesheligi onıń mazmunın, hárekettiń rolin anıq kórsetip beriw bolıp esaplanadı (juwırıw, sekiriw, ılaqtırıw, ótiw, toptı uzatıw hám uslap alıw, qarsılıq kórsetiw hám basqalar). Bul oýınlar háreketleniwdi onıń mazmunın (teması, ideyası) dálillep beredi. Ol oýında qoyılǵan maqsetke erisiw jolında hár qıylı qıyınshılıqlardı, tosıqlardı jeńip ótiwge baǵdarlanadı.

Háreketli oýnlardı oýnawshılar ózleriniń qálewı boyınsha úyrenedi, belgili maqsetke shártli túrde erisiwge baǵdarlanǵan, ózin sanalı túrde issheńlikke tiykarlanǵan boladı. Oýnawshılardıń maqsetke erisiwinde belsene háreket talap qılınadı. Ózleriniń oýlap tabıwına hám iskerligine baylanıslı boladı (nıshanǵa tez júgirip barıw, nıshanǵa tez atıw, qarsılasına tez hám epshillik penen jetip alıw yamasa onnan ozıp ketiw hám taǵı basqalar).

Oyınnıń metodikalıq tárepten ózine tán qásiyeti onıń mazmunı hám formasına baylanıslı. Háreketli oýınlar metodikalıq tárepten

a) janlılıǵın;

b) shegaralardan qaǵıyda boyınsha maqsetke erisiwde erkin háreket etiw;

d) qaǵıydaǵa say túrde dóretiwshilik, intalılıq penen háreket etiw;

e) oýınlardaǵı ayırıqsha rollerdi orınlap, onıń mazmunına saylıǵı, oýın qatnasıwshılardıń jámááttegi málim dárejede óz ara múnásibeti ornatıladı;

f) tosattan oýınnıń ózgerip qalıw jaǵdayı, bul oýınshılardan iskerlikti, tez reaksiyanı talap yetedi;

g) oýındaǵı jarıs elementleri oýınǵa tásirsheńlikti ósiredi, kúshti tolıq sarıp etiwdi talap etedi;

x) oýında kelip shıǵatuǵın kelispewshiliklerdi sheshiwde qarama- qarsı táreplerdiń mápleri bir-birine qayshı qoyılıwı bolsa joqarı dárejedege emociyanı payda etedi.

Pedagogikalıq ámeliyatta háreketlerdiń eki tiykarǵı túrinen paydalanıladı.

1. Erkin, dóretiwshilik yaki erkin oýınlar, bunda qatnasıwshılardıń ózleri oýın rejesin belgileydi hám belgilengen maqseti ózleri ámelge asıradı. Bul balalarda óspirimlik, mektepke shekemgi jasta hám kishi mektep jasında mazmunlı ótedi sebebi, oýınnıń mazmunına qarap rol bólistiriledi. Olar bólek yaki jeke hám topar formasında bolıwı múmkin.

2. Belgilengen qaǵıydaǵa tiykarlanıp dúzilgen háreketli oýınlarǵa úlken jastaǵı balalardıń jetekshilik qılıwı talap etiledi.

Oyın mazmunı hám quramalıǵı boyınsha hár qıylı boladı:

a) Ápiwayı komandasız háreketli oýınlar bunda hár bir oyın qatnasıwshısı oyın qaǵıydalarına boysına turıp, jalǵız ózi ushın bellesedi. Oqıwshılar oýınlar arqalı ózin jetilistiriwge, basqalarǵa qaraǵanda shaqqanıraq, onıń nıshanǵa tiygiziwde, kúshte, tezlikte hám basqa da tárepleri boyınsha ústem bolıwına baǵdarlangan. Bul oýınlarda eń tiykarǵı qásiyet ózine tán sıpatlardan maqsetke muwapıq paylalanıw kerek bolıp esaplanadı.

b) Kóbirek quramalı komanda bolıp oynalatuǵın oýınlarǵa ótiwge baylanıslı háreketli oýınlar, bunda oýınshılar birinshi náwbette ózleriniń qızıǵıwların qorgawǵa, doslarına járdem beriw, olardı qutqarıp qalıw boyınsha túrli oýında hújimshilerden qutqarıp qalıwǵa járdem beredi. («Qolıńdı ber»). Ayırım waqıtlarda maqsetine erisiw ushın basqa oýınshılar menen waqtınsha birlesiw de múmkin.

Juwmaqlap aytqanda, milliy oýınlardıń ishinde balalardı aqıl tárbiyasına, dene tárbiyasına, miynet tárbiyasına baǵdarlaytuǵın mazmunlı, qızıqlı oýınlar oǵada kóp. Atap aytqanda: «Teppek», «Kasharman top», «Pıshıq-tıshqan», «Arpa-gúrpe», «Soqır teke baq-baq», «Jasırınbaq», «Kalaq oýın» hám taǵı basqa da oýınlardıń atın kóplep keltiriwimizge boladı. Bul oýınlardıń hár qaysısı óz áhmiyetine iye bolıp, hár qıylı baǵdardaǵı tárbiyanı úyretedi.

Ádebiyatlar

1. Abdullaev.A. Xongeldiev Sh. Jismoniy tarbiya nazarichsi nazariyasi va uslubiyati Darslik F.2005 y
2. UsmonxujaevT.Meliev H «Milliy xarakatli o'yinlar»- Toshkent.2002 y.
3. Yarashev K.R. «Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish» Darslik. -Toshkent. 2002 y